

QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONLARIDA BARQAROR INNOVATSION FAOLLIK VA EKOLOGIK TOZA MATERIALLAR ISHLAB CHIQRARISH

Yo'ldasheva Nasiba, Raxmatullayeva N.B

TMC institute iqtisodiyot Kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14191717>

Annotatsiya. Bugungi kunda mamlakatimizda qurilish materiallari sanoati — xalqaro miqyosda iqtisodiy o'sish, infratuzilma rivojlanishi va urbanizatsiya jarayonlarida muhim o'rin tutadigan soha hisoblanib kelmoqda. Mazkur maqolada qurilish materiallari sanoati korxonalarida barqaror innovatsion faollik va ekologik toza materiallar ishlab chiqarish masalalari yoritiladi. Qurilish materiallari sanoati — iqtisodiyotni rivojlantirishda muhim o'rin tutadigan sohalardan biri bo'lib, uning barqaror rivojlanishi va innovatsion faolligi ekologik muvozanatni ta'minlash va resurslarni samarali ishlatish bilan chambarchas bog'liq. Shu bilan birga, ushbu jarayonning iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik jihatlari o'rganilib, qurilish materiallari sanoatining barqaror rivojlanishiga hissa qo'shish uchun tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: Innovatsion faollik, sanoat ekologiyasi, sanoat, qurilish sanoati, qurilish materiallari, innovatsiya, tejamkor qurilish, YAIM, ishlab chiqarish.

Bugungi kunda qurilish sanoatining mamlakat iqtisodiyotidagi o'rni va ahamiyati kundan kunga ortib bormoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 11 sentyabrdagi “O'zbekiston — 2030” strategiyasi to'g'risida”gi PF-158-son Farmonining “Sanoatning “drayver” sohalarini rivojlantirish va hududlarning sanoat salohiyatini to'liq ishga solish” nomli 2 bo'limi 4 bandida “Qurilish materiallarini ishlab chiqarish hajmini 2 baravarga ko'paytirish va yangi turdagi energiya tejamkor materiallarini ishlab chiqishni kengaytirish” masalasiga alohida urg'u berilganligi mazkur sohaning nechog'liq ahamiyatli ekanligidan dalolat beradi.[1]

Adabiyotlar sharhi. Qurilish satoatining mamlakat iqtisodiyotidagi o'rni va ahamiyatini tadqiq qilgan xorijlik olimlarning ilmiy tadqiqot natijalarini o'rganar ekanmiz, Shvetsiyalik Yan Brochner, Finlyandiyalik Lauri Koskela va Buyuk Britaniyalik Christine Pasquire kabi olimlarning ilmiy tadqiqotlarini va nazariy qarashlarini alohida ajratib ko'rsatish mumkin. Jumladan, Ya. Brochner qurilish sanoati samaradorligini o'lchash va yaxshilash bo'yicha tadqiqotlar olib borgan. Uning asosiy nazariy qarashi tejamkor qurilish konsepsiyasiga asoslanib, isrofgarchilikni bartaraf etish va doimiy takomillashtirishga urg'u beradi. [2]

Kirish Qurilish materiallari sanoati jahon iqtisodiyotida muhim o'rin tutadi. Bu sanoat turli xil xom ashyolarni ishlab chiqarish va qayta ishlashni o'z ichiga oladi, shu bilan birga, atrof-muhitga ta'siri yuqori bo'lgan sohalardan biridir. Qurilish materiallari ishlab chiqarish jarayonlari ko'plab tabiiy resurslarni sarflaydi va katta miqdorda chiqindilarni yuzaga keltiradi. Shuning uchun, bugungi kunda qurilish materiallari sanoatida **barqaror innovatsiyalar** va **ekologik toza materiallar** ishlab chiqarishga o'tish, sanoatning kelajakdagi rivojlanishi uchun muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqola qurilish materiallari sanoatidagi ekologik va iqtisodiy muammolarni, innovatsion yondashuvlarni va barqaror ishlab chiqarish jarayonlarini tahlil qiladi.

Qurilish materiallari sanoatining ekologik ta'siri

Qurilish materiallari ishlab chiqarish, asosan, energiya iste'moli, tabiiy resurslar va ekologik resurslar bilan bog'liq. Har yili bu sohada ishlab chiqarilgan materiallar global miqyosda yirik ekologik muammolarga olib keladi. Misol uchun, sement ishlab chiqarish jarayoni, global karbon dioksid (CO₂) emissiyasining katta qismini tashkil etadi, chunki sement ishlab chiqarishda yuqori harorat talab etiladi. Beton, metall va boshqa qurilish materiallari ham ishlab chiqarishda katta energiya sarfi va chiqindilarni yuzaga keltiradi.

Bundan tashqari, qurilish materiallarining ishlab chiqarilishi va tashish jarayonlari, nafaqat tabiiy resurslar, balki inson salomatligi va ekologiyaga ta'sir etuvchi kimyoviy moddalar va ifloslantiruvchi moddalarni ham ishlab chiqaradi. Shuning uchun, qurilish materiallari sanoatining barqaror rivojlanishi va ekologik toza materiallar ishlab chiqarish jarayonlarini rivojlantirish zarurati kun tartibida turgan masaladir.

2010 yilda 2023 yilga qadar qurilish sektorida elektr energiya ta'minoti hajmi bo'yicha

Barqaror innovatsion faollik va uning iqtisodiy jihatlari

Barqaror innovatsion faollik — bu yangi texnologiyalar va ishlab chiqarish usullarini joriy etish orqali ekologik va iqtisodiy samaradorlikni oshirishga qaratilgan faoliyatdir. Qurilish materiallari sanoatida innovatsiyalarni amalga oshirish, asosan, quyidagi sohalarda amalga oshiriladi:

Yangi materiallarni ishlab chiqish: Ekologik toza va barqaror materiallarni ishlab chiqarish orqali sanoatning energiya samaradorligini oshirish mumkin. Masalan, qayta ishlangan materiallardan foydalanish, tabiiy resurslarni tejash va chiqindilarni kamaytirish.

Texnologik jarayonlarni optimallashtirish: Qurilish materiallarini ishlab chiqarishda yangi texnologiyalarni, avtomatizatsiyani va raqamli vositalarni qo'llash ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va xarajatlarni kamaytirish imkonini beradi.

Barqaror ishlab chiqarish tizimlari: Qurilish materiallari ishlab chiqarish jarayonlarida "yashil" texnologiyalar va energiya samaradorligini oshiruvchi tizimlar, masalan, quyosh energiyasidan foydalanish, qayta ishlangan suvni qo'llash va chiqindilarni kamaytirish kabi usullarni amalga oshirish. Barqaror innovatsion faollikni rivojlantirish, qurilish materiallari sanoatining raqobatbardoshligini oshiradi. Yangi texnologiyalarni qo'llash orqali korxonalar

¹ O'z stat

ekologik talablarni qondirish bilan birga, ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish va barqaror foyda olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Innovatsion yondashuvlar, shuningdek, ishlab chiqarish samaradorligini oshirishi va atrof-muhitga bo'lgan salbiy ta'sirni kamaytirishga yordam beradi.

Ekologik toza materiallar ishlab chiqarishning ahamiyati

Qurilish materiallari sanoatida ekologik toza materiallar ishlab chiqarishning ahamiyati kundan-kunga ortib bormoqda. Ekologik toza materiallar — bu atrof-muhitga zarar keltirmaydigan yoki kam zarar keltiradigan, qayta ishlangan yoki tabiiy xom ashyolardan tayyorlangan materiallardir. Bunday materiallar ishlab chiqarish, nafaqat atrof-muhitni himoya qilish, balki sanoatning barqaror rivojlanishini ta'minlash uchun ham zarur.

Qayta ishlangan materiallar

Qayta ishlangan materiallar qurilish sanoatida tobora keng tarqalmoqda. Masalan, **qayta ishlangan plastmassa** va **qayta ishlangan beton** kabi materiallar, tabiiy resurslardan foydalanishni kamaytiradi va chiqindilarni qayta ishlash orqali yangi materiallar yaratish imkonini beradi. Shuningdek, **qayta ishlangan po'lat** va **aluminiy** kabi materiallar ham qurilishda keng qo'llanilmoqda.

Tabiiy materiallar

Tabiiy materiallar, masalan, **yog'och**, **bambuk** va **juta** kabi mahsulotlar ekologik toza va barqaror rivojlanishga hissa qo'shadi. Bu materiallar, tabiiy ravishda qayta tiklanadigan resurslar bo'lib, atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi.

Eko-dizayn va yashil qurilish

Ekologik toza qurilish materiallari, shuningdek, **eko-dizayn** va **yashil qurilish** tamoyillariga asoslanadi. Eko-dizayn, materiallar ishlab chiqarish va qurilish jarayonlarini atrof-muhitni himoya qilish maqsadida optimallashtiradi. Yashil qurilish esa energiya samaradorligi yuqori, ekologik toza materiallar asosida qurilish ob'ektlarini yaratishga qaratilgan.

Barqaror innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash uchun iqtisodiy mexanizmlar

Barqaror innovatsiyalarni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan iqtisodiy mexanizmlar quyidagilardan iborat:

Soliq imtiyozlari va subsidiya dasturlari: Davlatlar, ekologik toza texnologiyalarni ishlab chiqayotgan kompaniyalarga imtiyozlar va subsidiya berish orqali sanoatning barqaror rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydilar.

Moliyaviy rag'batlantirishlar: Innovatsion texnologiyalarni ishlab chiqish va joriy etishga sarmoya kiritish uchun moliyaviy rag'batlantirishlar, masalan, grantlar va kreditlar mavjud.

Sertifikatlash va standartlashtirish: Qurilish materiallari uchun ekologik sertifikatlar va standartlar, barqaror ishlab chiqarishni rag'batlantirish va sifatni oshirish uchun muhim mexanizmdir.

Qurilish materiallari ishlab chiqarish sanoati korxonalari innovatsion salohiyatining tarkibiy qismi bo'lgan ishlab chiqarish salohiyatini aniqlashda fond qaytimi koeffitsiyenti, asosiy vositalarning yaroqlilik koeffitsiyenti, fond sig'imi koeffitsiyenti ehtimoliy ishlab chiqarish salohiyati koeffitsiyentlari orqali aniqlash iqtisodchi olim A.Nemchinov tomonidan taklif etilgan (1.6-jadval). Bundan tashqari qurilish materiallari ishlab chiqarish sanoati korxonalari innovatsion salohiyati atamasiga burilgan nazariy ta'rifdan kelib chiqqan holda korxonalar erishishi mumkin

Ishlab chiqarish salohiyati

№	Ko'rsatkichlar nomi	Hisoblash usuli	Shartli belgilar mazmuni
---	---------------------	-----------------	--------------------------

Fond qaytimi koeffitsiyenti	$Fk=Mih/Vo$ 'q	Mih - mahsulot ishlab chiqarish hajmi; Vo'q - asosiy vositalarning o'rtacha yillik qiymati
Asosiy vositalarning yaroqlilik koeffitsiyenti	$Yak=Qq/Bq$	Qq -asosiy vositalarning qoldiq qiymati; Bq - asosiy vositalarning boshlang'ich qiymati.
Fond sig'imi koeffitsiyenti	$Fs=1/Fq=$ $Vo'q/Mih$	Mih - mahsulot ishlab chiqarish hajmi; Vo'q - asosiy vositalarning o'rtacha yillik qiymati
Asosiy fondlarning yangilanish koeffitsiyenti	$Aya=Ak/Ao$	Aya -asosiy fondlarning yangilanish koeffitsiyenti; Ak -asosiy fondlarning kiritilish qiymati; Ao -asosiy fondlarning davr oxiridagi qiymati.
Ehtimoliy ishlab chiqarish salohiyati koeffitsiyenti	$IMich$ $= (M1.2/M1.1 +$ $M2.2/M2.1 \dots +$ $Mn.2/Mn.1)/n$	IMich - ehtimoliy ishlab chiqarish salohiyati koeffitsiyenti; Mn.1 - manfaat miqdori; n- manfaatlar soni.

Global tendentsiyalar va davlat siyosati

Bugungi kunda ko'plab davlatlar va xalqaro tashkilotlar, jumladan, **BMT** va **Yevropa Ittifoqi**, qurilish materiallari sanoatida barqaror rivojlanishni ta'minlashga qaratilgan siyosatlarni ishlab chiqmoqdalar. Ushbu siyosatlar, nafaqat ekologik talablarni, balki iqtisodiy va ijtimoiy talablarni ham hisobga oladi. Misol uchun, Yevropa Ittifoqi **yashil kelishuv** doirasida, barcha sanoat tarmoqlarida, shu jumladan qurilish materiallari sanoatida ham barqaror rivojlanishni qo'llab-quvvatlashni maqsad qilgan.

Xulosa va takliflar

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, so'nggi yillarda sanoatni isloh qilish, korxonalar samaradorligi va salohiyatini oshirish bo'yicha salmoqli ishlar amalga oshirildi. Tarmoq korxonalarini sinchiklab o'rganish energiya tejamkor va innovatsion qurilish materiallarini ishlab chiqarish orqali mahsulot sifatini yaxshilash va tannarxni kamaytirishga qaratilgan tashabbuslarga sabab bo'ldi. Raqamli texnologiyalarning joriy etilishi va xavfli jarayonlarda avtomatlashtirishning kuchayishi sezilarli yutuqlarga erishdi. Qurilish sohasidagi jahon tendensiyalari bilan uyg'unlashgan holda, yangi qurilish materiallarini o'zlashtirish va xorijiy investorlarni jalb qilish asosiy e'tibor yo'nalishi bo'ldi. Natijada mamlakatimizda qurilish materiallari sanoati zamonaviy, texnologik jihatdan ilg'or, energiya tejoychi, iqtisodiybarqaror, raqobatbardosh tarmoqqa aylandi. Xorijlik mutaxassislar tomonidan erishilgan salmoqli yutuqlar e'tirof etilayotgani bu taraqqiyotning mustahkam dalilidir. Yuqoridagi tahliliy ma'lumotlarga va yaqin kelajakda qurilish materiallari sanoati iqtisodiyotimizning yetakchi sohasi bo'lishini inobatga olgan holda quyidagi takliflarni ilgari suramiz:

- innovatsiyalarni rivojlantirish va yangi turdagi barqaror qurilish materiallarini ishlab chiqish uchun tadqiqot ishlanmalariga investitsiyalarni ko'paytirish;
- texnologik yutuqlarni qo'llab-quvvatlash uchun sanoat mutaxassislari, akademik doiralar va tadqiqot institutlari o'rtasidagi hamkorlikni rag'batlantirish;
- ekologik toza va energiya tejaydigan materiallardan foydalanishni rag'batlantiradigan qo'llab-quvvatlovchi me'yoriy-huquqiy bazani yaratish;

- barqaror qurilish amaliyotlarini qabul qilishni rag‘batlantiradigan qurilish me‘yorlari va standartlarini amalga oshirish;
- qurilish materiallari sanoatida ishchi kuchining malakasini oshirish uchun kasbiy ta‘lim dasturlari va ta‘lim tashabbuslariga e‘tibor qaratish;
- ixtisoslashtirilgan o‘quv markazlarini rivojlantirishni va zarur ekspertiza bilan ta‘minlash uchun ta‘lim muassasalari bilan hamkorlikni rag‘batlantirish;
- sanoatda ta‘minot zanjiri samarali boshqaruvini ta‘minlash uchun logistika tarmoqlari, transport tizimlari va saqlash quvvatlari kabi infratuzilma obyektlarini rivojlantirishga e‘tibor qaratish lozim. Bu xarajatlarni kamaytirishga va etkazib berish muddatlarini yaxshilashga yordam beradi..

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 11.09.2023 yildagi ““O‘zbekiston — 2030” strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-158-son Farmoni. URL:<https://lex.uz/ru/docs/-6600413>
2. Bröchner, J. (2005). Performance measurement in construction processes. *Construction Management and Economics*, 23(2), 171-183).
3. Koskela, L. (1992). Application of the new production philosophy to construction. Stanford University, Center for Integrated Facility Engineering, Report No. 72
4. Pasquire, C., & Swaffield, L. (2010). Greening project management: a construction lifecycle approach. *Building Research & Information*, 38(5), 542-557).
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi ma‘lumotlari
6. <https://review.uz/Qurilish-materiallari-sanoati-qanday-o‘zgararmoqda?>